

Tabela 1 - Principais características dos estudos envolvidos na judicialização de medicamentos de alto custo

Características	Artigos		D&T	
	Nº	%	Nº	%
Ano de publicação ou defesa				
2005-2009	3	4,8	5	7,6
2010-2013	21	33,9	17	25,8
2014-2017	16	25,8	24	36,4
2018 em diante	22	35,5	20	30,3
Ente governamental como réu				
União	6	9,7	1	1,5
Estado	27	43,6	24	36,4
Município	8	12,9	1	1,5
Estado e União	3	4,8	0	0,0
Estado e Município	11	17,7	16	24,2
União, Estado e Município	7	11,3	24	36,4
Unidade de Análise				
Demandas/processos judiciais	51	82,3	58	87,9
Decisões judiciais	2	3,2	3	4,6
Pacientes	2	3,2	2	3,0
Medicamentos	6	9,7	3	4,6
Notas Técnicas do NATS-Jus	1	1,6	0	0,0
Escopo do estudo				
Judicialização da saúde, com MAC entre os itens judicializados	3	4,8	16	24,2
Judicialização de medicamentos, com MAC entre outros medicamentos	41	66,1	41	62,1
Estudo de caso de medicamento ou classe terapêutica de alto custo	18	29,0	9	13,6
Menção a valores da judicialização com MAC				
Sim	27	43,5	27	40,9
Não	35	56,5	39	59,1

Os MAC recorrentemente mencionados em 30% ou mais dos estudos foram: adalimumabe; bevacizumabe; brometo de tiotrópio; hemifumarato de quetiapina; infliximabe; insulina análogas de curta e longa duração; metilfenidato; ranibizumabe; rituximabe e trastuzumabe. Menção a valores envolvidos nos litígios de MAC esteve ausente em boa parte dos estudos.

Fig. 3 - Menção a valores/gastos com MAC

CONCLUSÕES

Obteve-se uma perspectiva diferente sobre os MAC no contexto do "fenômeno" nacional de litígios para acesso a medicamentos, que pode contribuir para reorientar as políticas públicas e a sustentabilidade do SUS.

Elementos conceituais dos MAC se destacaram, como a associação de altos custos com gastos individuais e tratamentos que excedem a capacidade de pagamento das famílias, e crescente custo para as entidades públicas, exercendo pressão sobre a gestão pública para buscar inclusão em listas oficiais de medicamentos.

Não foi possível afirmar de forma acurada a quanto monta sua participação na judicialização de medicamentos no contexto nacional.

Rosângela Caetano (1)
 Claudia Garcia Serpa Osorio-de-Castro (2)
 Lívia Mattos (2)
 Patrícia Krauze (2)
 Ione Ayala Gualandi de Oliveira (1)

DOI: 10.5281/zenodo.13942500

PARTICIPAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO CONTEXTO DA JUDICIALIZAÇÃO NO BRASIL: UMA REVISÃO DE ESCOPO

2024

1 - Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
 2 - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil2

INTRODUÇÃO

Medicamentos são uma preocupação crescente dos gestores dos sistemas de saúde, porque seus custos representam um componente importante e em rápida elevação das despesas com cuidados de saúde.

No Brasil, esse quadro tem sido agravado pela importante participação dos medicamentos nas demandas judiciais. Muito dessa judicialização de medicamentos tem por foco aqueles pertencentes ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que inclui a maioria dos medicamentos de alto custo unitário ou agregado, dispensados conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Existe uma expressiva produção científica e acadêmica se propondo a descrever e analisar a judicialização em saúde e/ou a judicialização de medicamentos no país. Entretanto, seu enfoque principal não é especificamente sobre os medicamentos de alto custo (MAC), tornando-se importante conhecer essa demanda específica.

OBJETIVOS

Mapear perfil e representatividade da participação dos medicamentos de alto custo entre os medicamentos citados na produção científica e acadêmica nacional que versa sobre a judicialização em saúde, descrevendo suas principais características no período 2005 a 2022.

METODOLOGIA

Revisão de escopo de artigos, dissertações e teses contendo informações relacionadas à judicialização de MAC no Brasil, tendo os entes públicos governamentais como réus. A revisão seguiu as diretrizes metodológicas propostas pelo Joanna Briggs Institute.

Pergunta Norteadora

Nos estudos científicos e acadêmicos nacionais sobre demandas judiciais de medicamentos, é possível inferir alguma informação sobre a participação e características da judicialização de MAC?

Falta de definição consensual para MAC exigiu a criação de uma definição operacional para seleção dos estudos (Fig 1).

Utilizou-se as bases bibliográficas MEDLINE, EMBASE, LILACS, SCOPUS e *Web of Science*, e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.

A seleção e extração dos dados foram executadas independentemente por dois pesquisadores, com discordâncias resolvidas por terceiro revisor.

Fig. 1 - Definição Operacional de Medicamento de Alto Custo

RESULTADOS

Foram identificadas 1.709 referências bibliográficas e 653 teses e dissertações. Após a seleção, foram incluídos 62 artigos e 66 produtos acadêmicos, em sua maioria dissertações oriundas de mestrados acadêmicos.

A maioria das publicações científicas ocorreram de 2016 a 2022. Os estados foram o principal réu envolvido, de forma isolada ou solidária a outros entes governamentais.

Houve predomínio de trabalhos contemplando as regiões Sudeste e Sul. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram os principais lócus de estudo.

**Fig. 2
Locus dos estudos**

Processos/demandas/ações judiciais foram a principal unidade de análise presente nos trabalhos.

A forma de apresentar os medicamentos judicializados, incluindo os MAC, variou nos estudos; na maioria, estes eram citados como 'mais prevalentes' ou sem destaque entre outros medicamentos do estudo.

Verificou-se elevada proporção dos MAC judicializados fora das listas oficiais do SUS. Quando presentes, eram sobretudo medicamentos do CEAF, muitos dos quais solicitados para indicações diferentes daquelas dos PCDT, ou para uso *off label*. Falta de registro sanitário é citado apenas para produtos específicos.